

ENSAYO

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRIBUCIONES MEXICANAS AL SIGNIFICADO DE LA NEUROCIENCIA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA EPISTEMOLOGÍA

Mexican contributions to the
meaning of neuroscience to
establish a new epistemology

Luis Eduardo Primero Rivas
Universidad Pedagógica Nacional
lprimero@upn.mx

Resumen

Este ensayo retoma el significado de los estudios sobre el cerebro que desde la década final del siglo XX, han generado modificaciones centrales en el conocer, partiendo de un mayor, mejor y documentado saber sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, que modifican las maneras tradicionales del conocer. Los autores, a nivel mundial, son múltiples y variados, y han contribuido a la producción de dos científicos mexicanos de gran prestancia nacional e internacional, que son investigados y expuestos en esta comunicación, siguiendo sus tesis más relevantes en la construcción de la neurociencia contemporánea. Esto es: el ensayo recupera aportes de la ciencia hecha en México al saber internacional y por tanto, a la construcción de una nueva epistemología, que se va consolidando consistentemente.

Los autores mexicanos estudiados son Roger Bartra y José Luis Díaz, destacados intelectuales nacionales que favorecen el estudio de las nuevas maneras de entender el saber, aportando conocimientos simultáneamente a las tesis de otros autores que, desde el campo de la salud mental, incorporan la producción de la ciencia contemporánea con las “ciencias sociales” y la filosofía actual (como Juan Ramón de la Fuente y Gerhard Heinze) para buscar un saber más integrado, ecológico y eficaz en el conocimiento contemporáneo.

Este ensayo ofrece una recuperación detallada de las obras centrales en este tema de Bartra y Díaz, en una búsqueda de diálogo científico para avanzar en la construcción de un mejor saber social.

Palabras clave: Neurociencias, estudios del cerebro, exocerebro, gramática del cerebro, gramática de los afectos, nueva epistemología.

Abstract

This essay resumes the meaning of brain studies that have been generated since the final decade of the 20th century about central modifications in knowledge based on a greater, better and documented research about the functioning of the central nervous system, which modifies the traditional ways of knowledge. Worldwide authors are multiple and varied, and have contributed to the research of two Mexican scientists of great national and international status, who are mentioned and exposed in this paper, following their most relevant theses in the construction of contemporary neuroscience. This is: the essay redeems contributions of science made in Mexico to international knowledge and, therefore, to the construction of a new epistemology, which is consistently consolidated.

The Mexican authors studied, Roger Bartra and José Luis Díaz, famous national intellectuals who support the study of new ways of understanding knowledge, contributing simultaneously to other authors theses to the field of mental health, incorporating the production of contemporary science with “social sciences” and current philosophy (such as Juan Ramón de la Fuente and Gerhard Heinze) to achieve a more integrated, ecological and efficient knowledge in contemporary knowledge.

This essay offers a detailed collaboration of central works in this subject of Bartra and Díaz, in a search of a scientific dialogue to advance in the construction of a better social knowledge.

Keywords: Neurosciences, brain studies, ex-brain, brain grammar, affect grammar, new epistemology.

Las referencias indispensables (o de una Introducción al ensayo)

Actualmente es común reconocer el crecimiento de los estudios sobre el cerebro realizados desde la década de los noventa del siglo XX. Construcciones cognitivas que generan el saber, hoy identificado como neurociencias, una formalización de conocimientos que por su fuerza de atracción simbólica crea simultáneamente nuevas construcciones, como la neuroeducación y las neurociencias afectivas, campos simbólicos con amplias referencias documentales de todo tipo posible, fácilmente localizables en Internet. La extensión de este saber hace imposible, en este momento, una breve síntesis de los títulos existentes, de ahí que haya de hacerse su necesaria restricción con una precisión conceptual: es relevante recuperar el saber sobre estos campos, vinculado prioritariamente a la precisa conceptualización de las producciones de autores reconocidos, considerando la consistencia de su obra destacada, tanto por su rigor investigativo como por el reconocimiento profesional de sus pares; por otra parte, en el conjunto de las referencias sobre estos campos simbólicos pueden encontrarse muchos difusores, charlatanes e incluso comerciantes, que hacen negocio con estos saberes, promoviendo conocimientos inestables e inconsistentes.

Distinguir entre científicos, difusores y comerciantes (primer desarrollo del tema)

Es una necesidad importante darle prioridad a los productores del buen saber¹, entendiendo por éste el conocimiento generado gracias a la investigación, su esmerada situación referencial en el cam-

¹ Esta nota indica que usted leyó bien cuando apreció la frase “los productores”; en lo usual quizá debí escribir “los productores”; sin embargo, sigo impulsando la recuperación de palabras terminadas en la letra “e”, las cuales incorporan un término diferencias genéricas como estudiante, paciente, diletante, incluyente... y evitan tener que escribir, como un reconocimiento a la presencia histórica del feminismo, las y los productores, las y los investigadores o ciudadanas y ciudadanas. Aún peor l@s productores, ciudadan@s. El análisis lingüístico del género así lo recomienda, y esta campaña de la «e» puede ser favorable a las modificaciones históricas del idioma castellano, de ahí que también escriba “científiques”, para incorporar un término único a los científicos y científicas. Es una propuesta que avanza y se difunde.

po indagado, su génesis colectiva, su contraste en foros públicos, donde se somete a la comprobación colectiva, y su divulgación pública y amplia. Es significativo resaltar que también el buen saber debe asociarse al interés común, por lo cual debe contener la menor cantidad posible de secretos, en tanto corresponde a un interés colectivo que puede y debe divulgarse ampliamente, en tanto es viable su conocimiento público para contrastarse, criticarse, examinarse en su rigor y consistencia, incluso mejorarse con nuevas aportaciones.

Esta precisión permite limitar el buen saber para distinguirlo del conocimiento comercial, siempre asociado a intereses particulares que divulgan parcialmente algunos conocimientos, mientras sean favorables a sus metas de ventas. Desde estas referencias indispensables, podemos pasar a:

Los científicos a tomar en cuenta en esta ocasión

Sería ideal hacer un rastreo en cualquiera de nuestros países de los productores de los campos convocados, identificando personas, instituciones dedicadas a los estudios sobre las neurociencias y subcampos asociados, así como sus publicaciones; sin embargo, este será un trabajo pendiente pospuesto para otra ocasión. Por ahora es importante recuperar a los dos científicos mexicanos a presentar, por las aportaciones que han dado al campo de las neurociencias y que seleccionamos como más significativas, considerando la prestancia de sus personas y obras.

Tomaremos en cuenta a Roger Bartra Murià (Ciudad de México, 7 de noviembre de 1942) y de su extensa obra, el libro *Antropología del cerebro. La consciencia y los sistemas simbólicos*, en la cual recupera el concepto que estimo más significativo en su producción —el exocerebro—, y a José Luis Díaz Gómez (Ciudad de México, 1943), con su libro *La consciencia viviente*. Ambos intelectuales son miembros de diversas organizaciones profesiona-

les y académicas, destacando su pertenencia a la Academia Mexicana de la Lengua, por el significado nacional que esta institución tiene en México.

Roger Bartra Murià

En una nota de pie de página de su primer libro, en el cual da conocer el concepto indagado —el mencionado *Antropología del cerebro*— afirma que: “Divulgué en 2003 mi hipótesis del exocerebro en una conferencia el 6 de noviembre de ese año en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Publiqué mi conferencia en febrero del 2004 como «La consciencia y el exocerebro». Otro adelanto de mis ideas apareció como «El exocerebro: una hipótesis sobre la consciencia» en 2005” (p. 15, nota 1), y para el año 2006 publica la primera sistematización sobre el tema, articulada bajo el título dicho: *Antropología del cerebro. La consciencia y los sistemas simbólicos*.

La manera de organizar sus tesis comprende una extensa articulación de diversos conceptos, argumentos e implicaciones, que ahora dejaremos al margen, concentrándonos en el difícil concepto que recuperamos en esta ocasión, dada la importancia que le atribuimos y el cual es presentado desde la página 24 del libro inicial, con este texto:

“Al respecto [la referencia a las “prótesis” que nos auxilian cuando requerimos de ellas], otro de los libros con que se cierra la década del cerebro, del filósofo Colin McGinn, usa una imagen que me parece muy importante, aunque la desaprovecha lamentablemente. En su argumento para demostrar que el cerebro humano es incapaz de encontrar una solución al problema de la consciencia, McGinn imagina un organismo cuyo cerebro, en lugar de estar oculto dentro del cráneo, está distribuido fuera de su cuerpo como una piel. Se trata del exocerebro, similar al exoesqueleto de los insectos o los crustáceos... El error de

McGinn [refiere a “El carácter «privado» de la consciencia”] consiste en creer que la consciencia está sepultada en la interioridad. Si suponemos que la extraña criatura dotada de una epidermis neuronal es capaz de colorear su vientre cuando piensa en rojo, y otros organismos de la misma especie lo pueden contemplar e identificar, entonces nos acercamos a nuestra realidad: el exocerebro cultural del que estamos dotados realmente se pone rojo cuando dibujamos nuestras experiencias con tintas y pinturas de ese color. Hay que decir que la idea de un cerebro externo fue esbozada originalmente por Santiago Ramón y Cajal, quien al comprobar la extraordinaria y precisa selectividad de las redes neuronales en la retina, consideró a éstas como un cerebro simple, colocado fuera del cráneo...”.

Aquí Bartra cita a Colin McGinn, *The mysterious flame. Conscious minds a material world*, p. 11, en la edición de Basic Books, Nueva York, 1999.

En este mismo lugar (páginas 24-25) asevera:

“Yo quiero recuperar la imagen del exocerebro para aludir a los circuitos extrasomáticos de carácter simbólico. Se ha hablado de los diferentes sistemas cerebrales: el sistema reptílico, el sistema límbico y el neocórtex... Creo que podemos agregar un cuarto nivel: el exocerebro. Para explicar y completar la idea, me gustaría hacer aquí un paralelismo inspirado en la ingeniería biomédica que construye sistemas de sustitución sensorial para ciegos, sordos y otros discapacitados... La plasticidad neuronal permite que el cerebro se adapte y construya en áreas no afectadas circuitos que sustituyen a los que funcionan con deficiencias. Si trasladamos al exocerebro este enfoque, podemos suponer que impor-

tantes deficiencias o carencias del sistema de codificación y clasificación, surgidas a raíz de un cambio ambiental o de mutaciones que afectan seriamente algunos sentidos —olfato, oído—, auspiciaron en ciertos homínidos su substitución por la actividad de otras regiones cerebrales —áreas de Broca y Wernicke— estrechamente ligadas a sistemas culturales de codificación simbólica y lingüística. La nueva condición presenta un problema: la actividad neuronal sustitutiva no se entiende sin la prótesis cultural correspondiente. Esta prótesis puede definirse como un sistema simbólico de sustitución que tendría su origen en un conjunto de mecanismos compensatorios que remplazan a aquellos que se han deteriorado o que sufren deficiencias ante un medio ambiente muy distinto. Mi hipótesis supone que ciertas regiones del cerebro humano adquieren genéticamente una dependencia neurofisiológica del sistema simbólico de sustitución. Este sistema, obviamente, se transmite por mecanismos culturales y sociales. Es como si el cerebro necesitase la energía de circuitos externos para sintetizar y degradar sustancias simbólicas e imaginarias, en un peculiar proceso anabólico y catabólico”.

Recuperar las tesis centrales sobre el exocerebro

El trabajo realizado para indagar sobre el concepto resaltado parte del supuesto que es importante, al tiempo que la manera como lo ha presentado el doctor Roger Bartra para su difusión resulta laboriosa y complicada, de ahí que al dar con todas las veces en las cuales aparece el término en los volúmenes mencionados, se las haya resumido en veintitrés síntesis cuidadosamente referidas para facilitar su comprensión y aprovechamiento. Resumiendo, el exocerebro es la prolongación del

cerebro craneal indispensable para completar sus maneras de operar, que han de trasladarse fuera de sus límites, en razón del crecimiento de los circuitos vitales del ser humano, dado el desarrollo de sus actividades, número de individuos y recursos tecno-culturales que fue creando con su desenvolvimiento histórico.

Esto es: la prolongación hacia afuera de las capacidades del cerebro craneal, fue consustancial al ser humano en su desenvolvimiento histórico y se generó como un indispensable recurso externo de sobrevivencia favorable a la comunicación entre los individuos de la especie, que requerían operar de manera común y por tanto, colectiva.

Dicho de otra manera: el exocerebro es una realización genérica de primera magnitud, que como recurso antropológico hizo viable la comunicación y desde ella otros múltiples recursos tecno-culturales, que fueron concretando los logros de la evolución y la historia humana.

Dadas estas conclusiones, construidas siguiendo las síntesis obtenidas de una recuperación detallada de las veces en las cuales surge el concepto en los dos libros de Bartra sobre el asunto, se entiende por qué plantea al exocerebro como una “sustitución simbólica”, creada por el ser humano para su indispensable sobrevivencia, vía la operación en la vida y desde su aporte, se pueden obtener muchos desarrollos teóricos y operativos que son posibles de sistematizar, seguramente en otra ocasión.

Por lo pronto, detengamos el razonamiento en este punto para apreciar nuevas construcciones partiendo de lo dicho.

Distinguir los aportes de Roger Bartra con el concepto de exocerebro

Si el exocerebro es lo dicho, entonces como prolongación del cerebro craneal sustituye sus limitaciones y recursos indispensables para la actividad humana; también tiene una estructura u organización similar a la del cerebro craneal, destinada a

influir en el comportamiento humano, tal como lo realiza el cerebro convencional. Este órgano, esencial para muchas especies animales, es el centro de control del conjunto de su fisiología y los estudios de la “década del cerebro”, indican que su anatomía apoya a una fisiología que permite la actuación del ser vivo que lo posee y que los daños sufridos —producidos por cualesquier tipo de causas—, sean biológicos, fisiológicos o traumáticos (originadas por fuerzas externas al cerebro), interfieren en la acción íntegra del animal o la persona que lo porta; de ahí que, para dar con un comportamiento normal del animal o la persona que lo lleva, el cerebro debe poseer una actividad igualmente normal, tanto en su anatomía como en su fisiología.

Es usual cuestionar el significado del término normal, cuando se expresa en los críticos que lo discuten, sus pulsiones adolescentes o anarquistas; no obstante, el saber actual sobre el cerebro —particularmente el humano—, permite más allá de toda duda, saber que su comportamiento normal —o típico— supone la existencia de su anatomía ya claramente identificada, al tiempo que su funcionamiento fisiológico, vía circuitos físicos —corporales—, eléctricos, químicos, magnéticos y ambientales integrados, que al haber sido identificados, sistematizados y descritos con mucha evidencia de diverso tipo, permiten establecer una normalidad —o tipicidad— claramente formalizada, que le consiente saber a los investigadores, especialistas y médicos, cuándo una parte o una función se sale de la norma y da diversas consecuencias atípicas, que ameritan numerosas respuestas interpretativas y/o remediales y/o terapéuticas.

Si estas tesis son ciertas, entonces podemos presumir que la actividad cerebral supone una pauta de integración usual que en su funcionamiento hace viable su actuación corriente o sabida. Si denominamos gramática a esta norma de integración y control, podremos afirmar la existencia de una gramática del cerebro, dando con un

término denotativo, favoreciendo la buena comunicación.

Definir la gramática

Si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española, daremos con una definición precisa de “gramática”² que nos puede orientar en lo argumentado: “Tradicionalmente, arte de hablar y escribir correctamente una lengua”. Para el caso, un buen actuar conforme a unas claves de relación normadas de acuerdo a la dinámica usual del cerebro.

Cuando hay un trastorno en alguna o varias partes de la anatomía y/o fisiología cerebral, puede afirmarse que se han modificado las claves normales de relación entre los circuitos del cerebro y por tanto, que se ha cambiado su gramática, lo que genera que su expresión interna —esto es, el comportamiento de su agente— y su exteriorización muestra la variación de una conducta atípica de diversas intensidades, tiempos, procesos, expresiones. Estas modificaciones, cuando son graves y constantes, están clasificadas como enfermedades mentales y/o psiquiátricas.

Si expresamos adecuadamente la tesis propuesta, podremos aseverar que la gramática cerebral se expresa con una normalidad capaz de ser entendida por el mismo cerebro y las personas que aprecian el comportamiento de quien actúa, y desde esta normalidad puede darse el entendimiento común, lo que hace viable la operación de los circuitos vitales y de ahí la buena comunicación, el entendimiento común y la realización de estas determinaciones, las cuales concretan el uso o realización del exocerebro, como el aditamento cultural que nos permite ser en las relaciones y en la concreción de ellas.

De estas tesis pueden obtenerse muchas construcciones, y más si las vinculamos a los aportes encontrados en el otro autor mexicano investigado. De aquí que examinemos a:

José Luis Díaz Gómez

El libro que estudiamos para presentar los aportes de este autor —La consciencia viviente—³ es presentado por Díaz Gómez de esta manera:

Más que un orden dictado por razones taxonómicas o de estructura interna del tema, la secuencia de los capítulos del libro sigue el curso de mi evolución en este campo de estudio durante la última década [esto es: del año 1996 al 2006, cuando el investigador se encontraba en el “Programa de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Arizona” y en el Centro de Neurobiología, campus Juriquilla de la UNAM]. Así, aunque el lector pueda iniciar la lectura en el tema que más le llame la atención, debo advertir que en general los asuntos, revisiones críticas, reflexiones, argumentos y propuestas se tratan con mayor actualidad, detenimiento, puntualidad, profundidad y quizá mayor soltura, conforme avanza el texto. Digamos que los primeros capítulos plantean una panorámica sobre la consciencia y los prolegómenos de una teoría de varias facetas y consecuencias que se adelanta y precisa en los siguientes capítulos. También es necesario indicar que varios de los temas principales se retoman en distintos capítulos, lo cual representa diversas fases de interés en ellos y, sobre

² Gramático, ca; Del lat. *grammaticus*, y este del gr. *γραμματικός* *grammatikós*; la forma f., del lat. *grammatica*, y este del gr. *γραμματική* *grammatiké*; 1. adj. gramatical. 2. m. y f. Persona especialista en gramática. 3. f. Parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan. 4. f. Tratado de gramática. La biblioteca tiene una buena colección de gramáticas. 5. f. Tradicionalmente, arte de hablar y escribir correctamente una lengua. 6. f. Antiguamente, estudio de la lengua latina. 7. f. Ling. Representación de la competencia lingüística de los hablantes, especialmente en lo relativo a la morfología, la sintaxis y ciertos aspectos del léxico.

³ FCE (Sección de Obras de Ciencia y Tecnología), México, 2007, 1ª reimpresión 2008, ISBN 978-968-16-8577-5; 625 ps.

todo, otras tantas perspectivas y niveles de tratamiento. (p. 12).

Podemos llamar a este extenso volumen como resumen de un trabajo de investigación largo, que se remonta más allá de la década resaltada por el autor, cuando Díaz Gómez fue investigador asociado en los Laboratorios de Investigación Psiquiátrica de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts en la década de los setenta, y de 1967 a 1993, fue investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Esto es: los aportes de José Luis Díaz Gómez se concentran en su exposición acerca de

Las emociones, su conformación y dinámica

El autor ahora considerado en *La consciencia viviente* le da un significado especial a las presencia de “los afectos” en la dinámica del conocer⁴, y resaltando su posición, recupero estas aseveraciones suyas:

“Paralelamente a este acto de percatarse [darse cuenta según “observar agudamente la realidad”] ocurre un intenso movimiento del afecto. En un principio es imposible perdonar, y eso es natural. Conforme se avanza en la comprensión de los hechos el afecto puede movilizarse y condonar” (p. 298); y “los afectos... permiten una calificación de valor (p. 520), y pueden conllevar una “resonancia afectiva” (p. 521).

El libro ahora considerado, centrado en el asunto de la consciencia, necesariamente la ha de definir, y su precisión se circunscribe al “sentir y percatarse”, como apreciamos en esta frase:

“[la consciencia] Es un fenómeno peculiar de los organismos vivos, es decir una vi-

vencia, y de allí el título de La consciencia viviente... En el capítulo final... no se trata a la consciencia como posible entidad espiritual incorpórea ni como facultad moral auténtica... sino más bien [se trata] de la consciencia en tanto el sentir y percatarse, una fascinante competencia mental real y natural al encontrarse estrechamente unida a la vida, la conducta y la fisiología de los organismos desarrollados y dotados de cerebro, en particular los seres humanos” (p. 12).

Un poco más adelante encontramos mayores precisiones sobre lo indagado y encontrado, pues Díaz asevera: “[en el libro] se hace una comparación entre el color y la emoción como procesos de naturaleza psicofísica, ambos susceptibles de una taxonomía relativamente sistemática. A partir del modelo «cromático» del sistema afectivo que resulta de este intento [refiere al capítulo VI] se podrán intentar estudios empíricos sobre las zonas cerebrales involucradas en las emociones particulares.”; y plantea una caracterización más de la emoción al escribir: “El caso específico del dolor, como una percepción emocional aversiva de naturaleza esencialmente cualitativa y subjetiva, es tratado en el capítulo VII...”.

En la página 169, iniciando el capítulo V, subtítulo primero, da una definición básica de emoción que asegura: “El aspecto fundamental de la emoción es la experiencia subjetiva de orden afectivo que surge en respuesta a diversos estímulos, y por lo cual estos son valorados con el objeto de seleccionar la acción más adecuada”, ello puede orientarnos para buscar mayor precisión en su conceptualización; detalle que puede nutrirse de esta frase de igual página:

“Sin duda, la emoción tiene también un aspecto fisiológico que incluye cambios

⁴ Consúltense al efecto las ps: 50, 126, 128, 169, 173, 178, 184, 189, 196, 204, 206, 207, 211, 236, 298, 368, 520, 521; e incluso de las 169, 195 podemos recuperar su afirmación del “Aspecto cognitivo del afecto”, y de la 199 propone una “Tabla periódica de los afectos”.

autónomos, endocrinos y un necesario substrato cerebral. Este último aspecto neurofisiológico tradicionalmente se ha asociado al sistema límbico del cerebro, en particular al hipotálamo y a los núcleos de la amígdala del lóbulo temporal. Sin embargo, existen diversas evidencias de que la corteza cerebral tiene un papel importante en la percepción, integración y expresión emocionales, con lo que se refuerza el aspecto cognitivo del afecto”.

Buscando un mayor detalle en la definición de emoción, realidad central en la actual conceptualización, encontramos en la página 171 un magnífico texto para ubicar otra buena precisión para la definición de emoción. J. L. Díaz toma de un autor nombrado con mucho reconocimiento —William Lyons— esto:

“Lyons desmenuza los aspectos fisiológicos, valorativos, cognitivos o motores [de la emoción] y propone que, a pesar de que las emociones no suelen crearse a voluntad y dependen unas de otras y de las circunstancias, sirven a los propósitos de las personas porque existe una capacidad humana para modular conscientemente tanto la sensación de la emoción como la acción y la expresión procedentes de ella. Lyons aporta un análisis particularmente valioso del aspecto apetitivo —que implica deseos—, del evaluativo —que implica creencias— y del disposicional —que implica motivos o tendencias de la acción—, los cuales están unidos en una realidad práctica de nuestra vida, pero pueden ser analizados por separado en la teoría” (Lyons citado en Díaz 2008: 171).

Es significativo avanzar en la conceptualización de la emoción, de ahí que transcribamos otra precisión encontrada en la página 174, donde leemos:

“Georges Rey [1980]⁵, identifica siete componentes de los estados emocionales... 1) el cognitivo dada su conexión con creencias y conceptos; 2) el cualitativo o vivencial; 3) el conductual; 4) el fisiológico por su relación con el sistema endocrino y autónomo; 5) el contextual mediante el cual identificamos a la emoción por su desarrollo e historia vital; 6) el etiológico con referencia a causas, y 7) el relacional por la compleja red de interacciones que los sentimientos forman entre sí” (...) “Así vistas, las emociones son procesos que incluyen una pléyade de fenómenos intrínsecos o asociados y que tienen una necesaria manifestación temporal. En este sentido de su duración es conveniente distinguir entre disposiciones, estados de ánimo y sentimientos particulares. Los primeros son características de la personalidad a responder de determinada manera, los segundos son coloraciones afectivas relativamente duraderas de la consciencia, y los últimos son reacciones específicas y transitorias” (Díaz 2008: 174).

Para finalizar este recuento, ofrecemos otra frase de J. L. Díaz, que sin duda es fértil:

“Así [al considerar la historia de la conceptualización sobre las emociones], la relación entre sentimiento y raciocinio se convirtió en una pregunta central para las ciencias y humanidades del siglo XX, y Agnes Heller [1980 Teoría de los sentimientos] supuso que se ha encontrado una respuesta, ya que varios de los filósofos más connotados del siglo, como Husserl y Wittgenstein, establecieron una unidad final de ambas”

5 Es decir: “Functionalism and the Emotions”, en A. O. Rorty (comp.), *Explaining Emotions*, University of California Press, Berkeley, pp. 163-195.

[...] *“Un excelente ejemplo de la nueva actitud filosófica lo brinda el texto de William Lyons, 1980-1993”, esto es: Emoción, Anthropos, Barcelona, 1980. (p. 171).*

De los anteriores razonamientos, José Luis Díaz Gómez ha de pasar a alguna conclusión central, que creemos corresponde a su tesis de:

La gramática de los afectos

El autor estudiado escribe en la página 195:

“Una gramática del afecto implicaría prácticamente una descripción alterna de la estructura del lenguaje. Sin embargo, la empresa puede ser acometida de una manera más circunscrita. Una forma de evaluación de los términos o categorías gramaticales es la medición de ciertas propiedades mentales de las palabras, como la vivacidad de las imágenes provocadas, su concreción o su emocionalidad, usando sujetos que las cuantifican en una escala establecida. Este tipo de técnica fue iniciado por Paivio en la década de 1960 y continúa empleándose en diversos laboratorios, como el de Campos [1990] en Santiago de Compostela. Una técnica así prometería cuando menos establecer las bases para seleccionar y evaluar los términos emocionales en relación con su significado, un paso importante en el programa taxonómico”.

Esta conclusión nos conduce a una parte casi final en esta comunicación, que asocia:

Los conceptos de gramática en Roger Bartra y José Luis Díaz

Es importante, en esta parte, recuperar una afirmación de otros dos autores a tomar en cuenta. Me refiero a Juan Ramón de la Fuente y Gerhard Heinze en su artículo “La enseñanza de la psiquiatría en México”⁶, cuando aseveran:

“Nuestro país fue pionero en la atención de las personas con enfermedades mentales en América; el Hospital de San Hipólito [1567] y el manicomio general de «La Castañeda» [1910] dan cuenta de ello. Aunque en un inicio los conocimientos y la terapéutica fueron limitados, gradualmente surgieron avances en la nosología psiquiátrica... Por otro lado, el desarrollo de las neurociencias y de las ciencias sociales en las últimas décadas ha traído consigo un avance en la clasificación de las enfermedades mentales y su tratamiento.” (De la Fuente y Gerhard Heinze 2014: 523).

Los autores asocian inteligentemente a las neurociencias y a las “ciencias sociales”, y esta vinculación corresponde con la tendencia actual de la ciencia que recupera un saber integrado e integrador, en cuanto concreta la revolución científica que T. S. Kuhn anunció hace casi medio siglo, y la hace avanzar en el planteamiento y construcción de una nueva epistemología, nutrida en tesis como las expuestas y convocadas.

Esto es: los científicos recuperados, especialmente Roger Bartra y José Luis Díaz Gómez, permiten re-significar el término y concepto de gramática tal como señalamos y en Bartra, con frases como estas:

“Yo creo que los circuitos externos que comunican las zonas del habla con las del oído, a las que podemos sumar las conexiones exteriores de las regiones motoras que controlan la mano que dibuja, graba

⁶ De la Fuente J. R. y Gerhard Heinze (2014): “La enseñanza de la Psiquiatría en México”, en *Revista de Salud Mental*, Vol. 37, No. 6, noviembre-diciembre 2014, ps. 523-530, ISSN: 0185-3325.

o pinta con los centros visuales, forman redes colectivas que comparten los miembros de la comunidad humana. Estas peculiares conexiones autoestimuladoras se manifiestan en la rica actividad simbólica, cargada además de emotividad, de la música, la danza ritual, la creación artística, la comunicación verbal, la memoria acumulada por medio de símbolos o mitos y el intercambio de información y apoyos en el seno de grupos familiares extensos y bien estructurados” [y] conforman un “núcleo exocerebral [que] sin duda incluye capacidades miméticas e imitativas, pero su compleja red simbólica pierde sentido si se la reduce a la acción de una maquinaria memética que supuestamente funciona de una manera similar a una máquina genética” (Bartra 2006: 105-6).

También:

*“La argumentación de Jaynes [Julian, quien trabaja sobre la formación de la autoconciencia. Cita *The origins of consciousness in the breakdown of the bicameral mind* {Houghton Mifflin, Boston, 1976}] no es convincente, ya que reduce las manifestaciones culturales a una estrecha y lineal interpretación psicológica. Muchas de las manifestaciones culturales que considera como típicas de la mentalidad bicameral son, desde mi punto de vista, características del exocerebro: las creencias míticas, la música, los oráculos, las alucinaciones religiosas, los estados de posesión, las fantasmagorías rituales y otras formas similares de religión primitiva o antigua. Lo que Jaynes pasa por alto es el carácter profundamente simbólico de estos fenómenos culturales, tan empapados de procesos metafóricos, alegóricos y analógicos como el habla, que Jaynes considera como un*

proceso separado —propio del hemisferio izquierdo— ligado a la autoconciencia” (Bartra 2006: 99-100).

Mencionamos el texto de Juan Ramón de la Fuente y Gerhard Heinze Martin, resaltando la vinculación creciente entre los campos del saber, antes divididos y parcializados por la epistemología generada del positivismo realmente existente, para simultáneamente subrayar los aportes que la investigación científica contemporánea recupera de la filosofía, logros que permiten de las dos frases recientemente citadas de Roger Bartra, resaltar el sentido y orden simbólico del funcionamiento del cerebro humano, y el concepto implícito de gramática que recorre sus argumentos, que aquí recobramos como el principio organizador de la integración tanto del cerebro como del exocerebro y, siguiendo a José Luis Díaz Gómez, de los afectos.

Si estas sugerencias logran validarse consistentemente, podríamos tener una re-significación del término y concepto de gramática, que seguramente puede ser altamente sugerente, para vincular con mayor provecho el universo referencial y significativo que hemos convocado, y particularmente la asociación entre el mundo senso-cognitivo y la dinámica del saber, articulación surgida y validada desde los desarrollos de las neurociencias y las nuevas aproximaciones que alcancemos a realizar, en tanto estos saberes pueden ser útiles en diversos órdenes del sentir, pensar y hacer.

Es probable que la presentación haya ofrecido informaciones y sugerencias que puedan ser valiosas para su reflexión, y para concluir lo dicho, avancemos a un apartado final:

Cerrar para abrir

La exposición detallada del tema considerado, ofrece suficiente referencia investigativa seria, consolidada y validada crecientemente por las comunidades intelectuales internacionales, para concluir que es indispensable correlacionar el ám-

bito psico-afectivo del ser humano —su sensibilidad—, con su universo simbólico-icónico, encontrando de tal forma sus vasos comunicantes que permiten saber, sentir, conocer y actuar mejor.

Sabemos que el mundo de la sensibilidad fue vituperado por los diversos positivismos, cuyos autores y difusores suscribieron una lealtad invisible y corrosiva a Descartes con su método de la claridad y la precisión en el conocer, asociado a su amada matematización, luego tan reconocida por E. Durkheim, y que la historia muestra y demuestra sus errores, que ahora debemos superar con una nueva epistemología, promoviendo la educación de los sentimientos como un importante recurso del buen conocer, que esperamos haber apoyado con las reflexiones ofrecidas que favorecen una argumentación final:

También hay que recuperar la ética

Recobrar la importancia de la ética en el saber, y por tanto, en el manejo colectivo de la senso-afectividad y cognición, en el significado específico del exocerebro como concreción del ser en las relaciones y circunstancias, es especialmente importante y quizá el paso a nuevos desarrollos que posibiliten construir colectivamente, si se han ofrecidos informaciones y sugerencias fructíferas para la reflexión.

Aun cuando sea muy brevemente, debería concluir con esta mención, que espera cerrar para abrir nuevos diálogos.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

- Bartra, R. (2006) Antropología del cerebro. La consciencia y los sistemas simbólicos, FCE – Pre-Textos (Col. Filosofía), México. ISBN 978-968-16-8435-8
- Bartra, R. (2014) Antropología del cerebro. Consciencia, cultura y libre albedrío, FCE – Sección de Obras de Antropología, México. ISBN 978-607-16-2167-2
- De la Fuente J. R. y Gerhard Heinze (2014): “La enseñanza de la Psiquiatría en México”, en Revista de Salud Mental, Vol. 37, No. 6, noviembre-diciembre 2014, ps. 523-530, ISSN: 0185-3325.
- Díaz Gómez, J. L. (2008) La consciencia viviente, FCE (Sección de Obras de Ciencia y Tecnología), México, ISBN 978-968-16-8577-5; 625 ps.